

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Sharobidinova Ra'noxon Jololdinovna

MAKTABDA OQUVCHILARGA NATYURMORTNI RANGTASVIRDA ISHLASHGA ORGATISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL